

Análisis de datos para identificar patrones operativos una terminal portuaria de Guayaquil: Estudio de caso (2024–2025).

Data analysis to identify operational patterns at a port terminal in Guayaquil: A case study (2024–2025).

Victor Varela Lozano ¹, Pedro Rodríguez Jarama ²

¹ Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Ecuador. vgvarelal@ube.edu.ec

² Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Ecuador. prodriguezj@ube.edu.ec

Resumen: La congestión operativa en el Puerto de Guayaquil, generada por el aumento del flujo vehicular, representa un desafío para la eficiencia logística. Este estudio tuvo como objetivo identificar patrones de comportamiento operativo que contribuyan a mejorar la gestión del tráfico portuario mediante técnicas de análisis de datos. Se aplicó el modelo CRISP-DM sobre 29.067 registros procesados con los algoritmos de agrupamiento K-Means y Expectation Maximization (EM) en WEKA, con el fin de segmentar los datos y caracterizar distintos patrones de operación. K-Means mostró 2 grupos (45%, 55%) y 3 grupos (35%, 40%, 25%) que segmentan a nivel macro las operaciones, en cambio EM determinó 6 grupos donde 2 grupos son dominantes (56%, 25%) y 4 grupos minoritarios (5%, 7%, 3%, 4%) que se catalogan como críticos. Los datos se combinaron en paneles de inteligencia empresarial en Google Looker Studio para visualizar patrones de congestión y planificar recursos. Se determina que el algoritmo EM pudo demostrar mejor la complejidad de los datos al identificar 6 grupos con características particulares, estos datos operativos convertidos en información analítica útil permitieron mejorar la logística y la toma de decisiones basada en evidencia.

Palabras clave: Terminal portuaria, Análisis de datos, Visualización de datos, Patrones operativos, Temporalidades, Clustering.

Abstract: Operational congestion at the Port of Guayaquil, caused by the increase in vehicular flow, represents a challenge to logistical efficiency. This study aimed to identify patterns of operational behavior that contribute to improving port traffic management through data analysis techniques. The CRISP-DM model was applied to 29,067 records processed using the K-Means and Expectation Maximization (EM) clustering algorithms in WEKA, in order to segment the data and characterize different operational patterns. K-Means produced 2 groups (45%, 55%) and 3 groups (35%, 40%, 25%) that segment operations at a macro level, whereas EM identified 6 groups, with 2 dominant ones (56%, 25%) and 4 minority groups (5%, 7%, 3%, 4%) classified as critical. The data were integrated into business intelligence dashboards in Google Looker Studio to visualize congestion patterns and support resource planning. It was determined that the EM algorithm better captured the complexity of the data by identifying 6 groups with distinct characteristics.

These operational data, transformed into useful analytical information, enabled improvements in logistics and evidence-based decision-making.

Keywords: Port terminal, Data analysis, Data visualization, Operational patterns, Temporalities, Clustering.

1. Introducción

Es esencial la transformación digital en las terminales marítimas para mejorar la trazabilidad y la eficiencia logística. Ejemplos como el del puerto de Bilbao, que cuenta con sistemas automatizados de control y reconocimiento, demuestran cómo la tecnología optimiza la administración, reduce la intervención manual y acorta los plazos y costos operativos [1]. Estos progresos evidencian de qué manera la digitalización refuerza la competitividad portuaria y son un referente para el entorno del Puerto de Guayaquil [2][3].

La administración portuaria actual tiene como objetivo optimizar recursos, disminuir los costos y atender rápidamente la demanda logística. Para ello, se analiza su desempeño a través de indicadores como el throughput, la rotación de vehículos y los tiempos de espera [4]. Las técnicas de minería de datos, aprendizaje automático y visualización, entre otras, ofrecen la posibilidad de detectar patrones operativos, prever congestiones y respaldar decisiones fundamentadas en evidencia desde el campo de la ciencia de datos. El clustering, por un lado, permite la segmentación de operaciones críticas, y las redes LSTM, por otro, se distinguen por su exactitud para prever flujos y tiempos en accesos portuarios [5].

El Puerto de Guayaquil ha sido sometido en los últimos años a una creciente exigencia sobre su infraestructura operativa y logística, como consecuencia del continuo aumento del movimiento de carga e importaciones. Este incremento ha saturado las cinco puertas vehiculares autorizadas, por donde a diario ingresan camiones, contenedores y vehículos pesados, que provocan embotellamientos en los accesos [6][7]. En consecuencia, se han alargado los tiempos de espera, se ha reducido la productividad y se han elevado los costos logísticos, en parte por la descoordinación de los horarios de atención, ingreso vehicular y asignación de turnos [8]. Ante esta realidad, se deben implementar estrategias integrales de uso de datos y planificación operativa que mejoren la programación vehicular, reduzcan los tiempos de espera y mejoren la eficiencia y competitividad del Puerto de Guayaquil.

A pesar de que existen registros digitales y bases de datos con información operativa, no se están utilizando de forma efectiva herramientas avanzadas de análisis de datos que permitan identificar, predecir y optimizar los patrones de operación en tiempo real. Estos representan una brecha tecnológica y de gestión en comparación con puertos internacionales que ya aplican inteligencia artificial, clustering y modelos predictivos para optimizar sus procesos [9]. La falta de una integración efectiva del Big Data impide que los puertos de la región capitalicen la información para potenciar su competitividad y productividad [10], evidenciando un rezago en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 necesarias para modernizar la gestión portuaria [11].

Este trabajo incluye un estudio que aporta a la administración de puertos mediante la introducción de modelos y técnicas analíticas en procedimientos logísticos complejos. La congestión en los terminales marítimos se puede disminuir y las operaciones portuarias optimizar con métodos de simulación y aprendizaje automático, según investigaciones recientes [12][13][14]. No obstante, en la literatura de América Latina persiste una brecha importante en cuanto a cómo se aplican estas herramientas en situaciones con escasa infraestructura, donde los esfuerzos para digitalizar todavía están comenzando [15]. En este contexto, el trabajo que se presenta en la actualidad extiende el marco conceptual vigente al conectar la ciencia de datos con la gestión logística portuaria. En este sentido,

está en línea con investigaciones recientes que subrayan la capacidad de la planificación operativa y de la analítica predictiva para optimizar la competitividad y eficiencia de los puertos [16][17].

El propósito fundamental de este estudio es aplicar métodos de análisis de datos para detectar modelos de conducta operativa en la terminal marítima del Puerto de Guayaquil a lo largo del año 2024 y el primer semestre de 2025. Esta perspectiva busca proporcionar una imagen más minuciosa del desempeño operativo del puerto, mediante la identificación de tendencias, agrupaciones y relaciones entre las distintas variables que tienen un impacto en el proceso de ingreso de contenedores por los distintos accesos.

2. Materiales y Métodos

Este trabajo es una investigación aplicada porque busca resolver un problema práctico en un entorno real como el Puerto de Guayaquil, a través de la implementación de técnicas analíticas. Su nivel de investigación es Descriptivo – Correlacional – Explicativo (mixto), Descriptivo: porque se observarán y caracterizarán variables operativas del puerto. Correlacional: porque se buscarán relaciones entre variables. Explicativo: porque a través de ciertas técnicas analíticas se revelan patrones que explican comportamientos operativos. De enfoque cuantitativo, porque se trabajará con datos numéricos, métricas de operación, indicadores de desempeño y análisis estadísticos. Las técnicas e instrumentos de recolección para este trabajo se basan en la revisión documental y en la extracción de información cuantitativa a partir de una base de datos en google sheets, la cual registra de forma continua los ingresos de vehiculos a la terminal portuaria, clasificándolos por categoría de ingreso como (EXPOF, EXPOV, PLT, CFS, BAN, entre otros).

Para el procesamiento y análisis de los datos se aplicaron métodos de agrupamiento (clustering) mediante los algoritmos K-Means y Expectation-Maximization, implementados en el Software de análisis WEKA. El algoritmo K-Means permite segmentar los registros en grupos homogéneos basados en la distancia media entre los datos y los centroides de cada clúster, facilitando la identificación de patrones de comportamiento operativo. Por su parte, el algoritmo EM aplica un enfoque probabilístico que estima la pertenencia de cada registro a un clúster según su probabilidad de ocurrencia, lo que posibilita una interpretación más flexible y detallada de las distribuciones de los datos. Ambos métodos se utilizaron de manera complementaria para validar la consistencia y robustez de los resultados obtenidos. Para una mejor comprensión del proceso, la Figura 1 permite visualizar de manera clara el flujo de las actividades y herramientas utilizadas a lo largo del estudio.

Figura 1 : Diagrama metodológico del estudio

2.1 Análisis de Datos.

La complejidad operativa de las terminales portuarias actuales requiere enfoques metodológicos robustos que transformen datos operativos en inteligencia de negocios. Este estudio adopta la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (Wirth & Hipp, 2000), actualizado mediante contribuciones recientes en análisis de datos aplicados a logística portuaria (Munoz-Villamizar et al., 2021; Santos et al., 2023). Este proceso metodológico se compone de seis fases interrelacionadas que orientan la investigación de principio a fin, como se ilustra en la Figura 2, donde se presenta el esquema general de la metodología CRISP-DM aplicada en este estudio.

Figura 2: Fases Metodología CRISP-DM

2.1.1 Comprensión del Negocio.

La fase inicial se centró en comprender los objetivos operativos del Puerto de Guayaquil y traducirlos en requisitos analíticos concretos. Esta fase estableció los cimientos para todo el estudio de caso, asegurando que el análisis de los datos estuviera alineado con las necesidades operativas críticas. "La efectividad del análisis de datos en entornos portuarios depende críticamente de la correcta identificación de los problemas operativos específicos que impactan la eficiencia logística" (Zhang et al., 2021, p. 845). Se identificó que existen ventanas horarias específicas donde la acumulación de vehículos excede la capacidad operativa de los equipos, generando colas y retrasos significativos. También se clasifican fallos o incidencias (NI, IC, ICC, NOCR) que obligan a los vehículos a repetir el proceso de ingreso, consumiendo tiempo adicional y reduciendo la capacidad efectiva.

2.1.2 Comprensión de los Datos

El conjunto de datos analizado estuvo conformado por 29.067 registros de operaciones individuales correspondientes a ingresos vehiculares al Puerto de Guayaquil, registrados en intervalos horarios entre enero de 2024 y junio de 2025. Cada registro representa una operación de ingreso efectuada dentro de una hora específica, asociada a un tipo de categoría portuaria y equipo determinado. Los datos se obtuvieron de registros digitales, hojas de cálculo Google Sheets, complementados con bitácoras de respaldo y registros de validación del área operativa. Se incluyeron únicamente los registros con información completa sobre fecha, hora, turno, tipo de operación y equipo. En cambio, se excluyeron los registros duplicados, incompletos o con inconsistencias en los campos de hora u operación. Esta depuración garantizó la calidad, coherencia y representatividad del conjunto de datos empleado para el análisis de patrones operativos.

Con el fin de garantizar la trazabilidad del análisis, la Tabla 1 presenta las variables consideradas en el estudio, especificando su tipo de dato, descripción funcional y escala de medición utilizada durante el procesamiento.

Variable	Tipo de dato	Descripción	Escala de medición	Unidad / Categorías
Fecha	Temporal	Día en que se registró la operación de ingreso en la terminal portuaria	Intervalo	Día / Semana / Mes / Año
Hora	Temporal	Intervalo horario en que se registró la operación	Ordinal	00-01 Am, 01-02 Am, ..., 23-00 Pm
Turno	Categórica	Periodo operativo diario en el que se realiza la actividad	Nominal	Matutino / Nocturno
Equipo	Categórica	Equipo de Ingreso.	Nominal	3 equipos
EXPOF	Numérica	Operaciones de exportación con contenedor lleno	Razón	Cantidad de registros
EXPOV	Numérica	Operaciones de exportación con contenedor vacío.	Razón	Cantidad de registros
IMPOF	Numérica	Operaciones de importación con contenedor lleno.	Razón	Cantidad de registros
PLT	Numérica	Vehiculos Plataformas (Sin contenedor)	Razón	Cantidad de registros
BAN	Numérica	Vehiculos (Bananeros)	Razón	Cantidad de registros
CFS	Numérica	Vehiculos (Camiones)	Razón	Cantidad de registros

Furgones Servicios)					
B2B	Numérica	Vehiculos (Livianos)	Razón	Cantidad de registros	
NOCR	Numérica	Re-Proceso. (No lectura de data OCR)	Razón	Cantidad de registros	
NI	Numérica	Re-Proceso. (No imagen)	Razón	Cantidad de registros	
IC	Numérica	Re-Proceso. (Imagen cortada)	Razón	Cantidad de registros	
ICC	Numérica	Re-Proceso. (Imagen cabina cortada)	Razón	Cantidad de registros	

Tabla 1: Descripción de variables operativas y temporales registrados en la terminal portuaria.

2.1.3 Preparación de Datos

Los datos operativos del Puerto de Guayaquil se recolectan en un formato horizontal incompatible con técnicas de análisis modernas, donde las 24 horas del día se representan como columnas separadas, dificultando el análisis temporal y la aplicación de algoritmos de machine learning. Se implementaron protocolos específicos para garantizar la calidad analítica: Estandarización de formatos horarios y fechas, Homogeneización de nombres y códigos de categorías operativas. La Figura 3 ilustra el formato de la bitácora digital de los registros operativos.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
REGISTRAR FEC	DIA	MES	ANO	SEMANA	CCIONAR EL	REGISTRAR HOR	EXPOF	EXPOV	IMPOF	PLT	BAN	CFS	B2B	IC	NOCR	ICC	NI	DIA DE LA SEMAN	TURNO	
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	00 Am - 01 Am	14	9	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	00 Am - 01 Am	17	10	0	4	12	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	01 Am - 02 Am	17	7	0	5	9	0	0	0	2	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	01 Am - 02 Am	11	8	2	8	1	0	0	0	2	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	02 Am - 03 Am	14	3	0	6	3	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	02 Am - 03 Am	7	4	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	03 Am - 04 Am	1	3	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	03 Am - 04 Am	5	2	0	11	3	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	04 Am - 05 Am	10	7	0	10	8	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	04 Am - 05 Am	5	6	0	14	6	0	0	0	2	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	05 Am - 06 Am	6	7	3	16	4	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	05 Am - 06 Am	3	3	0	18	7	0	0	0	4	0	0	1	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	06 Am - 07 Am	6	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	06 Am - 07 Am	9	7	0	15	3	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	07 Am - 08 Am	3	9	0	11	3	0	0	0	1	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	07 Am - 08 Am	5	8	0	15	2	0	0	0	1	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	08 Am - 09 Am	4	3	0	22	15	6	2	0	1	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	08 Am - 09 Am	4	5	0	27	2	3	0	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	09 Am - 10 Am	8	2	0	16	0	5	2	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	09 Am - 10 Am	5	0	0	14	1	14	0	0	3	0	0	2	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	10 Am - 11 Am	8	10	0	13	0	9	0	0	1	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	10 Am - 11 Am	5	18	0	16	0	5	1	0	0	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	11 Am - 12 Pm	9	10	0	19	0	7	3	0	1	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	11 Am - 12 Pm	4	4	0	4	0	5	0	0	5	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	12 Pm - 13 Pm	2	13	0	7	0	2	3	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	12 Pm - 13 Pm	3	5	0	8	0	3	3	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	13 Pm - 14 Pm	1	12	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	13 Pm - 14 Pm	3	15	0	16	0	8	1	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	14 Pm - 15 Pm	9	7	0	10	0	2	3	0	3	0	0	3	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	14 Pm - 15 Pm	5	20	0	10	0	4	2	0	1	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	15 Pm - 16 Pm	5	10	0	13	0	8	2	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	15 Pm - 16 Pm	7	6	0	17	0	3	0	0	0	0	0	1	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	16 Pm - 17 Pm	7	7	0	13	0	3	1	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	16 Pm - 17 Pm	3	15	0	15	0	4	1	0	2	0	0	2	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	17 Pm - 18 Pm	7	3	0	16	0	1	0	0	2	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	17 Pm - 18 Pm	10	8	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	18 Pm - 19 Pm	9	2	0	8	4	1	1	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	19 Pm - 20 Pm	6	11	0	7	17	0	1	0	2	0	0	1	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	18 Pm - 19 Pm	9	8	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	JUEVES	MATUTINO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	19 Pm - 20 Pm	10	8	0	12	9	0	0	0	3	0	0	1	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	20 Pm - 21 Pm	7	6	0	13	20	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 82	20 Pm - 21 Pm	12	5	0	14	17	0	0	0	0	1	0	0	JUEVES	NOCTURNO
01/05/2025	1	MAYO	2025	SEMANA 18	HCVF 83	21 Pm - 22 Pm	15	2	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	JUEVES	NOCTURNO

Figura 3: Fotografía del registro de bitácora digital.

2.1.4 Modelado

Descubrir patrones operativos ocultos en los datos de ingresos vehiculares que permitan optimizar la gestión del Puerto de Guayaquil mediante técnicas de agrupamiento (clustering). Algoritmo K-means (agrupamiento), Agrupamiento de datos basado en similitudes, con el segmentar comportamientos operativos en grupos naturales o identificar Clusters con características similares. Algoritmo EM (expectation-maximization), Modelado probabilístico de mezclas gaussianas para

identificar relaciones complejas y patrones solapados que permitan manejar situaciones donde un registro puede pertenecer a múltiples grupos.

2.1.5 Evaluación

Dataset: 29,067 registros, 19 variables (operativos y temporales). La Tabla 2 presenta la evaluación de los modelos K-Means y Expectation-Maximization (EM), mostrando el número de clústeres generados y la distribución aproximada de las instancias en cada grupo.

ALGORITMO	NÚMERO DE CLUSTERS	DISTRIBUCIÓN APROXIMADA
K-Means (2 clusters)	2	Cluster 0: 45% 13,209
		Cluster 1: 55% 15,858
K-Means (3 clusters)	3	Cluster 0: 35% 10,298
		Cluster 1: 40% 11,541
		Cluster 2: 25% 7,228
EM (Expectation-Maximization)	6	Cluster 0: 4% 1,112
		Cluster 1: 3% 866
		Cluster 2: 7% 1,904
		Cluster 3: 5% 1,462
		Cluster 4: 25% 7,349
		Cluster 5: 56% 16,374

Tabla 2: Evaluación de los diferentes modelos aplicados y su distribución.

2.1.6 Despliegue

Implementar tableros de visualización para toma de decisiones operativas. "Los sistemas de visualización en tiempo real han demostrado mejorar significativamente la velocidad y calidad de la toma de decisiones en terminales portuarias" (Kaur & Singh, 2021, p. 102408).

La Figura 4 ilustra el tablero de visualización de datos desarrollado para el caso de estudio del Puerto de Guayaquil en Google Looker Studio. En él se integran módulos interactivos que permiten analizar el comportamiento operativo, comparar periodos y generar alertas ante eventos críticos.

- Dashboard interactivo con módulos especializados para toma de decisiones.
- Sistema actualizable en tiempo real para seguimiento de la operativa de ingresos.
- Protocolos de acción para respuestas inmediatas (Monitoreo de fallos).
- Planificación operativa y análisis comparativos.

Su estructura y diseño favorecen la planificación y el análisis comparativo, convirtiéndose en una herramienta central del sistema de monitoreo y gestión operativa.

Figura 4: Tablero de visualización de datos Caso estudio Puerto Guayaquil en Google Looker Studio.

2.2 Herramientas de análisis

Para el análisis de los datos se usó el software WEKA 3.8.6, en el cual se aplicaron los algoritmos de clustering y validación de resultados. La visualización y el análisis posterior se realizaron en Google Looker Studio, donde se pudieron crear dashboards y gráficos interactivos. También se usaron hojas de cálculo de Google Sheets como fuente principal y registros validados del área operativa como soporte de la base de datos. Las pruebas se realizaron en un equipo con Windows 11 Pro (64 bits), AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics (2.80 GHz), 16 GB de RAM y SSD de 512 GB.

2.3 Consideraciones éticas y de confidencialidad.

La investigación se llevó a cabo siguiendo principios éticos y de confidencialidad en el manejo de datos operativos. Los datos revisados son datos históricos de ingresos portuarios del período de caso de estudio. No contienen información personal ni identificadores sensibles de los participantes. Para preservar la confidencialidad e integridad de los datos, todos los registros fueron anonimizados en la etapa de limpieza y empleados únicamente para fines académicos y de optimización logística. Esta acción fortalece la validez metodológica de la investigación y garantiza que los resultados se fundamenten en un tratamiento responsable, transparente y reproducible en otros contextos portuarios.

3. Resultados

La elección de los algoritmos K-Means y Expectation–Maximization (EM) se basa en su capacidad demostrada para analizar grandes conjuntos de datos estructurados parcialmente solapados, que se encuentran en situaciones reales como las portuarias. Ambos modelos se erigen entre las técnicas de clustering por su equilibrio entre interpretabilidad, robustez estadística y eficiencia computacional.

K-Means ofrece una segmentación rápida y eficaz cuando los grupos tienden a ser esféricos y bien diferenciados [18]. Esta metodología proporciona una visión general de la estructura de los datos y define patrones iniciales de comportamiento operativo.

Mientras, el algoritmo EM (Expectation–Maximization), basado en la estimación de modelos de mezcla gaussiana, supera una de las principales limitaciones de K-Means al permitir asignaciones probabilísticas, de modo que un registro puede pertenecer parcialmente a varios clústeres. Esta característica es especialmente valiosa en entornos portuarios, donde las operaciones se superponen entre turnos, equipos o tipos de carga. Además, EM se ajusta mejor a distribuciones no esféricas y cambiantes con correlaciones internas, dando una representación más realista y detallada del sistema logístico [12].

La combinación secuencial de ambos modelos se planteó como una estrategia metodológica complementaria: K-Means para una segmentación inicial que simplifica la estructura general de las operaciones y EM para un ajuste fino posterior que descubre grupos y patrones ocultos. Esta combinación hace posible conjugar la exactitud estadística con la interpretabilidad operacional y garantizar resultados consistentes y aplicables a la planificación portuaria.

En este estudio se usaron equipos según fecha, turno, el flujo de operación basado en categorías portuarias de EXPOF, EXPOV, IMPOF, PLT, BAN, B2B, CFS y la distribución de trabajo en diferentes horas y días de la semana.

La base de datos en Excel, se la convirtió en formato ARFF, y la podremos visualizar en el software WEKA para empezar con la interpretación de las categorías que vamos a aplicar. Se tiene un conjunto de datos con 29,067 registros, 19 atributos operativos, lo que hace que sea difícil analizar manualmente todas las relaciones entre los datos.

El clustering ayudará a identificar grupos naturales de registros con características similares. La categoría *Registro_fecha* se la separó en 3 columnas para *DIA*, *MES*, *AÑO*. Se agregó columna *TURNO*, donde *MATUTINO* es en horario de 07am hasta 19pm, y *NOCTURNO* de 19pm a 07am; también se eliminó la columna *OPERADOR RESPONSABLE*, por tener datos de operarios y por qué las iteraciones eran demasiadas y no aportaban ninguna relevancia al caso. Se agregó una columna calculada para identificar la *SEMANA* del año. En la Figura 5 se muestran los resultados del modelos SimpleKmeans.

Figura 5: Modelo SimpleKmeans en Weka. Valores por Default

El algoritmo usado: SimpleKMeans con distancia Euclidiana, 2 clusters (N=2), 500 iteraciones máx. Iteraciones: Convergíó en 3 iteraciones. Variables más discriminantes: BAN, PLT, EXPOF, MES, SEMANA, EQUIPO, TURNO y DÍA DE LA SEMANA.

La Tabla 3 resume la interpretación de los 2 clústers obtenidos mediante este algoritmo.

Distribución:

- **Cluster 0:** 13,209 instancias (45%). Turno nocturno, equipo HCVP 83, más actividad en EXPOF y BAN, menos en CFS.
- **Cluster 1:** 15,858 instancias (55%). Turno matutino, equipo HCVP 82, más actividad en CFS y menos en BAN y EXPOF.

	Cluster 0 (45% de datos)	Cluster 1 (55% de datos)
Variables temporalidad:	Mes promedio: ~Mayo (5.2) Semana típica: "Semana 12" (marzo) Día típico: Jueves Turno: Nocturno (01:00 a 02:00 am en centroides iniciales)	Mes promedio: Junio (5.91) Semana típica: "Semana 1" (inicios de año) Día típico: Sábado Turno: Matutino (12:00 a 13:00 pm en centroides iniciales)

Variables Operativa:	EXPOF alto: 4.54 (más exportaciones full)	EXPOF menor: 3.77
	BAN alto: 3.27 (operaciones bancarias internas elevadas)	BAN muy bajo: 0.75
	PLT alto: 7.18	CFS más alto: 1.32
	CFS menor que en cluster 1 (0.91)	PLT ligeramente menor: 6.86
	Equipo predominante: HCVP 83	Equipo predominante: HCVP 82

Tabla 3: Interpretación de los Clústers – SimpleKmeans (N=2)

Con el objetivo de mejorar la segmentación y lograr una mayor precisión en la diferenciación de patrones operativos, se amplió el modelo SimpleKMeans a tres clústers (N = 3). A diferencia del modelo anterior (N = 2), que convergió en tres iteraciones, esta versión alcanzó la convergencia en seis iteraciones, reflejando un proceso de ajuste más fino y una mayor capacidad para separar grupos con características específicas.

La Figura 6 presenta la visualización del modelo SimpleKMeans (N = 3) en Weka, donde se observan tres segmentos bien definidos. El Cluster 0 (35%), el Cluster 1 (40%) y el Cluster 2 (25%).

Figura 6: Modelo SimpleKmeans (N=3) en Weka.

La Tabla 4 presenta la interpretación detallada de los tres clústers generados por el modelo SimpleKMeans ($N = 3$), complementando la visualización mostrada en la Figura 6. En esta ampliación del análisis, se observa una mayor diferenciación entre grupos tanto a nivel temporal como operativo, lo que permite comprender con mayor precisión los patrones de comportamiento dentro de la operación portuaria.

Distribución:

- **Cluster 0:** 10,298 instancias (35%), Turno nocturno con enfoque fuerte en exportaciones full (EXPOF) y BAN, baja actividad en CFS.
- **Cluster 1:** 11,541 instancias (40%), Turno matutino de fin de semana, moderada actividad en EXPOF y CFS, BAN reducido.
- **Cluster 2:** 7,228 instancias (25%), Turno matutino de domingo, operaciones centradas en exportación vacía (EXPOV), alto CFS y PLT.

	Cluster 0 (35% de datos)	Cluster 1 (40% de datos)	Cluster 2 (25% de datos)
Variables temporalidad:	Mes ~Mayo, Semana 12, Día: Jueves, Turno: Nocturno	Mes ~Junio Semana 27 Día: Sábado Turno: Matutino	Mes ~Junio Semana 25 Día: Domingo Turno: Matutino
Variables Operativa:	EXPOF alto: 4.85 BAN muy alto: 3.93 PLT más bajo de todos: 6.34 CFS muy bajo: 0.24 B2B bajo: 0.17 Equipo: HCVP 83	EXPOF medio: 4.13 BAN bajo: 0.81 CFS medio-bajo: 1.00 PLT medio: 6.63 Equipo: HCVP 82	EXPOF más bajo: 3.06 EXPOV más alto: 2.72 CFS más alto: 2.63 PLT más alto: 8.54 B2B alto: 0.96 BAN muy bajo: 0.74 Equipo: HCVP 83

Tabla 4: Interpretación de los Clústers – SimpleKmeans ($N=3$)

Tras el análisis mediante SimpleKMeans, se aplicó el algoritmo Expectation-Maximization (EM) con el fin de explorar una clasificación probabilística de los datos. A diferencia del enfoque de K-Means, que asigna cada instancia a un único clúster de forma determinista, el modelo EM estima probabilidades de pertenencia de cada instancia a múltiples grupos, ajustando modelos de densidad estadística (normalmente gaussianos) que permiten una representación más flexible y realista de los patrones en los datos.

La Figura 7 muestra la interfaz del modelo EM en Weka, donde el proceso se basa en la estimación iterativa de medias y desviaciones estándar para cada componente de la mezcla. Este enfoque posibilita la identificación de estructuras de datos más complejas y solapadas, que no siempre pueden ser detectadas por métodos particionales como K-Means.

En conjunto, la aplicación del modelo EM complementa los resultados obtenidos con SimpleKMeans, ofreciendo una visión más probabilística y adaptable de los patrones operativos, lo que amplía la comprensión de la dinámica temporal y funcional del sistema analizado.

Figura 7: Modelo EM (Expectation-Maximization) en Weka.

El modelo EM (Expectation-Maximization) permitió identificar seis clústers con distribuciones heterogéneas, que representan distintos perfiles operativos y temporales dentro de la dinámica portuaria analizada. A diferencia de los métodos particionales previos (SimpleKMeans N=2 y N=3), este enfoque probabilístico incorporó la variabilidad estadística interna de los datos, ajustando medias y desviaciones estándar para estimar la probabilidad de pertenencia de cada instancia a múltiples grupos.

La Tabla 5 resume la interpretación de los clústers obtenidos mediante el modelo EM. En términos generales, los resultados evidencian una estructura más compleja y matizada de los patrones operativos, con segmentos de distinta magnitud e intensidad funcional.

Clúster	% de Instancias (n)	Características destacadas
0	4% (1,112)	Alta participación del equipo HCVP82, operaciones mayormente nocturnas, moderada actividad EXPOF y PLT, bajo nivel de importación (IMPOF casi nulo). Representa un segmento de operaciones estables pero concentradas en un solo equipo.
1	3% (866)	Ligera mayor proporción de HCVP82, participación relevante en CFS y PLT, presencia de B2B, con horario principalmente matutino. Actividades de soporte y transferencia logística, posiblemente de bajo volumen, pero diversificadas.
2	7% (1,904)	Alta actividad EXPOF y BAN, nivel intermedio en PLT, presencia en IC, NOCR y NI. Mayor carga operativa en HCVP83, con predominancia en turnos nocturnos. Representa exportaciones activas y tareas con incidencias registradas.
3	5% (1,462)	Elevado uso de HCVM-XT y HCVP83, horarios distribuidos entre matutino y nocturno, mayores niveles en PLT, CFS, NI, IC, y NOCR. Segmento con mayor diversidad de operaciones y participación en control.
4	25% (7,349)	Contribución balanceada de HCVP82 y 83, concentración en PLT y CFS, incremento de B2B, operaciones principalmente matutinas, picos en semanas 30–40 (medio año). Refleja una etapa operativa de alta productividad y estabilidad.
5	56% (16,374)	El grupo dominante: fuerte presencia de HCVP82 y 83, con HCVM-XT complementario, actividades distribuidas en todo el horario (picos 05–08h y 18–23h), predominancia de PLT, leves valores de EXPOF y BAN, baja incidencia NO Scanner. Representa el patrón operativo normal y de mayor estabilidad.

Tabla 5: Interpretación de los Clústers – EM (Expectation-Maximization)

La elección final del modelo EM como el más representativo se debe a que su estructura probabilística logró capturar una mayor heterogeneidad de los datos, evidenciada en la identificación de seis clústeres con diferentes intensidades y tipos de operación. Mientras que K-Means crea fronteras estrictas entre clústeres, EM permite que una instancia pertenezca parcialmente a múltiples clústeres, lo cual representa más fielmente la naturaleza del tráfico portuario, donde un mismo equipo puede trabajar en distintas condiciones o turnos. Este comportamiento híbrido se traduce en una mayor capacidad descriptiva y predictiva para la gestión operativa, lo que ratifica que los procesos portuarios no son procesos homogéneos, sino estocásticos y dependientes del contexto operacional.

El cluster 5 representa el comportamiento estándar del sistema (más de la mitad de los datos). Los clusters 0–3 son grupos pequeños con patrones específicos, como turnos nocturnos, tareas especiales o incidencias.

El cluster 4 muestra una fase de mayor rendimiento, posiblemente asociado a periodos pico del año y concentración en exportaciones (PLT + B2B).

En conjunto, la estructura indica que las operaciones se dividen entre un núcleo central operativo (cluster 5) y subgrupos especializados (0–4) con comportamientos distintos en equipos, horarios y tipos de actividad.

4. Discusión de resultados

El objetivo de esta investigación fue identificar patrones de comportamiento operativo que permitan mejorar el tráfico portuario mediante técnicas de análisis de datos. Para ello se recopilaron 29.067 registros de transacciones individuales de entradas vehiculares al Puerto de Guayaquil en el lapso de tiempo de enero de 2024 a junio de 2025. A través de algoritmos de clustering K-Means y EM en WEKA se buscaron patrones ocultos en la manera en que funcionan para tener evidencia empírica para mejorar la asignación de recursos y la toma de decisiones.

Los resultados revelaron agrupamientos temporales y operativos diferentes. El modelo K-Means agrupó las operaciones en 3 grandes clústeres en donde se pudieron identificar patrones por turno, día y tipo de equipo. Por ejemplo, el turno noche superó en exportaciones full (EXPOF) y BAN a los turnos de mañana, que se mostraron más diversificados y equilibrados en las variables PLT y CFS. Esto quiere decir que las actividades logísticas se escalonan de manera natural en función del tiempo y del tipo de operación, tal como se especializan los equipos HCVP82, HCVP83 y HCVM-XT. [19][20]

Por su parte, el modelo EM ajustó estos hallazgos con un enfoque probabilístico, demostrando que la mayoría de las operaciones (56%) se concentran en un patrón estable de alta productividad liderado por PLT, mientras que los grupos minoritarios definieron nichos más específicos de exportaciones activas, soporte u operaciones técnicas. En conjunto, los dos enfoques se complementaron: K-Means por su simplicidad interpretativa y EM por su capacidad de dar una segmentación más rica y realista, al modelar la naturaleza continua y probabilística del comportamiento operativo [21].

Estos hallazgos se alinean con la reciente ciencia de datos portuarios [13][14], donde los modelos Expectation-Maximization superaron a K-Means en datos de flujo logístico no lineal o dependientes del tiempo. En aplicaciones reales como el Puerto de Rotterdam o el de Sines, los modelos EM se ajustaron mejor a patrones de tráfico variables y cargas no uniformes. Estos datos confirman la capacidad del modelo EM para reproducir de manera más fiel estadística y operacionalmente la realidad del Puerto de Guayaquil.

En la práctica, los resultados influyen en cómo se operan los puertos. Los clústeres identificados permiten desarrollar estrategias de planificación más precisas, mejorar la asignación de personal y recursos según la demanda operativa y establecer protocolos de respuesta inmediata ante fallos detectados. Además, los patrones identificados pueden ser visualizados en dashboards

interactivos para apoyar la toma de decisiones en tiempo real y así reducir la congestión y mejorar los flujos logísticos [16][22].

No se encontraron limitaciones técnicas para acceder o manipular los datos, pero se piensa ampliar el estudio con modelos predictivos, series temporales y nuevos dashboards interactivos. Estas extensiones permitirán una analítica predictiva y prescriptiva que anticipe y optimice las operaciones portuarias en tiempo real.

En definitiva, el uso de técnicas de clustering sobre datos operativos portuarios puede ser una forma de dar soporte a la comprensión, control y optimización de procesos logísticos. Los resultados abren la puerta a una gestión informada por datos y con potencial para modelos predictivos y sistemas de soporte a la decisión en tiempo real que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los puertos del futuro.

5. Conclusiones

Los resultados mostraron una clara segmentación operativa. El modelo K-Means (N=3) identificó tres grupos principales de comportamiento: nocturno dominado por exportaciones full (EXPOF) y operaciones BAN; matutino, con equilibrio entre CFS y PLT; y dominical matutino, concentrado en exportaciones vacías (EXPOV). Por su parte, el modelo EM permitió una interpretación más rica y probabilística, identificando 6 clústeres con diferentes niveles de concentración y diversidad operativa. El mayor clúster (56%) fue el patrón más constante de funcionamiento, con alta productividad y pocos fallos, y los más pequeños mostraron nichos de funcionamiento o con más fallos técnicos.

En suma, estos hallazgos sugieren que la actividad portuaria se estructura de manera espontánea en ciclos temporales y operativos, donde la sincronización de horarios, equipos y categorías define la eficiencia de los flujos logísticos. La segmentación que emerge implica que la manera en que se distribuyen operativamente no es al azar, sino que siguen un patrón estructurado de rotación y especialización. De esta manera, el análisis empírico de los clústeres no solo verifica la existencia de patrones recurrentes, sino que también proporciona información para mejorar la planificación de turnos, la asignación de recursos y la detección temprana de problemas en el sistema portuario.

La investigación identificó con éxito los patrones que afectan el tráfico portuario, generando una metodología reproducible basada en minería de datos y aprendizaje no supervisado. Es un avance en la aplicación de la IA en la logística, demostrando cómo algoritmos de clustering pueden transformar datos brutos en información accionable para la toma de decisiones. Como aporte institucional y académico, la investigación proporciona un modelo analítico susceptible de ser replicado en otros puertos o terminales que posean estructuras operativas similares.

En la práctica, los beneficios impactan directamente la operación portuaria: se pueden rediseñar los turnos en base a la demanda real, optimizar la distribución de equipos según patrones históricos y mejorar los protocolos de respuesta ante incidentes operativos. En teoría, la investigación refuerza el

vínculo entre la teoría de sistemas complejos y la analítica de datos aplicada, demostrando que los procesos logísticos pueden modelarse como redes dinámicas de comportamiento. Además, fortalece la validez del marco CRISP-DM como metodología de referencia para proyectos de minería de datos en la industria.

Si bien el estudio no identificó impedimentos técnicos para obtener, limpiar o manipular los datos, los hallazgos reflejan el período en que se recopilaron. Por lo cual, cualquier cambio estructural en la manera en que se trabaja en el puerto (cambios en horarios, en el tipo de equipo o en las clases de tráfico, por ejemplo) podría alterar las relaciones descubiertas. Pero esta limitación no anula el análisis, sino que refuerza la necesidad de modelos actualizables en entornos dinámicos.

Como futura línea de trabajo, se propone combinar modelos predictivos y de series temporales para anticipar anomalías o picos de congestión operativa. Además, se plantea desarrollar dashboards interactivos e inteligentes para visualizar los resultados en tiempo real, conectados a bases de datos que se actualizan permanentemente. Estas tecnologías harían más reactiva y eficiente la gestión portuaria, desarrollando un enfoque de analítica predictiva accionable.

En conclusión, este estudio evidencia que la aplicación de técnicas de análisis de datos a la gestión portuaria no solo es viable, sino estratégica. Usando K-Means y EM se pudo entender el flujo interno, descubrir patrones de eficiencia y establecer una base para la toma de decisiones basada en evidencia. El estudio refuerza la necesidad de la transformación digital en la logística portuaria y vislumbra puertos inteligentes, flexibles y sostenibles, preparados para anticiparse a los desafíos del comercio marítimo actual.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Boyano-Fram, T., Mestra-Sierra, D., & Gutiérrez-López, M. (2025). Automatización en las operaciones portuarias. Navegando hacia los puertos marítimos. *Revista Científica Anfibios*, 8(1), 55-61. <https://doi.org/10.37979/afb.2025v8n1.172>
- [2] Quizhpe Bustos, C. A. (2025). Análisis del Impacto de la Digitalización en la Cadena de Suministro de las MIPYMES Ecuatorianas 2020 - 2025. *Revista Veritas De Difusão Científica*, 6(2), 3069–3090. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.752>
- [3] Landivar, A. A. J., Vega, N. D. C., & Espinoza, J. E. A. (2025). Impacto de la implementación de tecnologías emergentes en el área de transporte marítimo de Ecuador mediante la revisión de documentos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 6256-6256. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16400
- [4] Ortiz-Gómez, H., & Cedeño-Alava, V. (2023). Monitoreo de indicadores de valor a través de minería de datos, gestión de procesos de negocio y mejoramiento continuo con gestión del riesgo. *Revista Tecnura*, 24(65), 93–105. <https://doi.org/10.22395/rium.v19n37a5>

- [5] Cedillo-Chalaco, L., & Hernández-Díaz, P. (2025). Predicción logística portuaria con modelación ARMA: evidencia del flujo de contenedores en el sur del Ecuador. *Revista Científica Episteme & Praxis*, 3(3), 126–135. <https://doi.org/10.62451/rep.v3i3.133>
- [6] Sun, M., Liang, C., Wang, Y., & Biancardo, S. A. (2025). Maritime port freight flow optimization with underground container logistics systems under demand uncertainty. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(6), 1173. <https://doi.org/10.3390/jmse13061173>
- [7] “Advances in terminal management: simulation of vehicle traffic in container terminals”. (2024). *Maritime Economics & Logistics*, 27, 500-524. <https://doi.org/10.1057/s41278-024-00300-5>
- [8] Eskafi, M. (2025). Flexibility in port logistics by adaptive planning. *European Journal of Maritime Research*, 4(2), 33. <https://doi.org/10.24018/maritime.2025.4.2.33>
- [9] SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe). (2022). Percepción de la Transformación Digital Portuaria en América Latina y el Caribe. Secretaría Permanente del SELA. <https://www.sela.org/wp-content/uploads/2023/04/informe-transformacion-digital-02.pdf>
- [10] Viloria-Vilarete, E. (2022). Integración del Big Data en la Logística Portuaria como potencializador de la competitividad y la productividad. *Revista Científica Anfibios*, 5(1), 66-83. <https://doi.org/10.37979/afb.2022v5n1.104>
- [11] López-Corrales, S. J., & Valdés-Pérez, Y. (2024). Industria 4.0, aplicación y tecnologías de la información en instalaciones portuarias de América Latina. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, 12(1), 230-243. <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/download/3468/3259/34629>
- [12] Filom, S., Amiri, A. M., & Razavi, S. (2022). Applications of machine learning methods in port operations — A systematic literature review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 161, Article 102722. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102722>
- [13] Bett, D. K., Ali, I., Gheith, M., & Eltawil, A. (2024). Simulation-Based Optimization of Truck Appointment Systems in Container Terminals: A Dual Transactions Approach with Improved Congestion Factor Representation. *Logistics*, 8(3), 80. <https://doi.org/10.3390/logistics8030080>
- [14] Li, S., Jia, S., Tao, Y., & Lin, X. (2024). Gate appointment design in a container terminal: A robust optimization approach. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 184, Article 103495. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103495>
- [15] Holland House Colombia & STC International. (2020). Digitization in ports in the Latin American region (estudio / informe). Global Maritime Hub https://globalmaritimehub.com/wp-content/uploads/2021/02/Digitization_in_ports_in_the_Latin_American_Region-2020.pdf
- [16] Rao, A. R., Wang, H., & Gupta, C. (2025). Predictive Analysis for Optimizing Port Operations. *Applied Sciences*, 15(6), 2877. <https://doi.org/10.3390/app15062877>

-
- [17] Pereira, R. G., Lopes, R. B., Martins, A., Macedo, B., & Teixeira, L. (2025). A Simulation Tool to Forecast the Behaviour of a New Smart Pre-Gate at the Sines Container Terminal. *Sustainability*, 17(1), 153. <https://doi.org/10.3390/su17010153>
- [18] Han, J., Pei, J., & Tong, H. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques* (4.^a ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-18660-6>
- [19] Saini, M., & Lerher, T. (2024). Assessing the factors impacting shipping container dwell time: A multi-port optimization study. *Business: Theory and Practice*, 25(1), 51-60. <https://doi.org/10.3846/btp.2024.19205>
- [20] Yu, H., Deng, Y., Zhang, L., Xiao, X., & Tan, C. (2022). Yard operations and management in automated container terminals: A review. *Sustainability*, 14(6), 3419. <https://doi.org/10.3390/su14063419>
- [21] Raeesi, R., Sahebjamnia, N., & Mansouri, S. A. (2023). The synergistic effect of operational research and big data analytics in greening container terminal operations: A review and future directions. *European Journal of Operational Research*, 310(3), 943-973. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.11.054>
- [22] Cuong, T. N., Long, L. N. B., Kim, H.-S., & You, S.-S. (2022). Data analytics and throughput forecasting in port management systems against disruptions: A case study of Busan Port. *Maritime Economics & Logistics*, 25(1), 61–89. <https://doi.org/10.1057/s41278-022-00247-5>

